

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO ADULTO E AO IDOSO

PASSAPORTE DE
PREVENÇÃO DA

ENDOCARDITE NO IDOSO

A ENDOCARDITE INFECCIOSA (EI) É UMA DOENÇA CARACTERIZADA PELA INFECÇÃO DO ENDOCÁRDIO, ESPECIALMENTE DAS VÁLVULAS CARDÍACAS. SENDO CAUSADA PRINCIPALMENTE POR BACTÉRIAS QUE ALCANÇAM A CORRENTE SANGUÍNEA E ADEREM A ESTRUTURAS CARDÍACAS JÁ LESIONADAS!

CUIDE DO
SEU
CORAÇÃO!

AUTORES:

Andressa Melo Correia;
Lavany Louise Alves;
Luana Carvalho Goulart;
Manuela Sangali Vaisberg;
Rafaela Linhares Ruschel Caçado.

REFERÊNCIAS:

ESTE PASSAPORTE PERTENCE A:

NOME: _____

DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO

1. HISTÓRICO CARDIOVASCULAR

- CARDIOPATIA / VALVOPATIA
- PRÓTESE VALVAR
- HISTÓRICO PRÉVIO DE ENDOCARDITE

SIM NÃO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. SAÚDE BUCAL

- PRESENÇA DE CÁRIE NÃO TRATADA
- DOENÇA PERIODONTAL
- PERDA DENTÁRIA IMPORTANTE
- HIGIENE BUCAL INADEQUADA
- NÃO REALIZA ACOMPANHA ODONTOLÓGICO

SIM NÃO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. HISTÓRICO DE PROCEDIMENTOS

- CATETER VENOSO CENTRAL OU PERIFÉRICO RECENTE
- HEMODIÁLISE
- PROCEDIMENTOS INVASIVOS RECENTES
- INTERNAÇÕES RECORRENTES

SIM NÃO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. DOENÇA PRÉVIA

- DIABETES MELLITUS
- DOENÇA RENAL CRÔNICA
- IMUNOSSUPRESSÃO (HIV, QUIMIOTERAPIA USO DE IMUNOSSUPRESSORE)
- DOENÇA ONCOLÓGICA
- USO PROLONGADO DE CORTICOESTEROIDES

SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. VULNERABILIDADES DO ENVELHECIMENTO

- IDADE > 60 ANOS
- DEPENDÊNCIA PARA ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA
- DÉFICIT COGNITIVO
- BAIXA ADESÃO AO TRATAMENTO

SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. VULNERABILIDADES SOCIAIS

- BAIXA ESCOLARIDADE
- DIFICULDADE DE ACESSO À UNIDADE DE SAÚDE
- DIFICULDADE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE

BAIXA
VULNERABILIDADE

0-2 PONTOS
MANTER CUIDADOS E
ACOMPANHAMENTO
ROTINEIRO

MÉDIA
VULNERABILIDADE

3-5 PONTOS
INTENSIFICAR ORIENTAÇÕES
E ACOMPANHAMENTO
MULTIPROFISSIONAL

ALTA
VULNERABILIDADE

6 OU MAIS PONTOS
NECESSITA DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA E PLANO DE
CUIDADO INDIVIDUALIZADO

CADA "SIM" MARCADO = 1 PONTO

TOTAL DE PONTOS:

CUIDAR DA BOCA É TAMBÉM CUIDAR DO CORAÇÃO!

MINHAS METAS DE SAÚDE

MEUS COMPROMISSOS PARA PROTEGER MEU CORAÇÃO:

- ❑ ESCOVAR OS DENTES APÓS AS REFEIÇÕES
- ❑ UTILIZAR FIO DENTAL DIARIAMENTE
- ❑ COMPARECER ÀS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
- ❑ TOMAR MEUS MEDICAMENTOS CORRETAMENTE
- ❑ MANTER CONSULTAS MÉDICAS E DE ENFERMAGEM EM DIA
- ❑ INFORMAR À EQUIPE DE SAÚDE QUALQUER SINAL DE ALERTA
- ❑ LEVAR ESTE PASSAPORTE EM TODAS AS CONSULTAS

TUDO BEM!

Continue cuidando de você.

- ✓ Siga suas orientações
- ✓ Tome seus medicamentos
- ✓ Cuide da sua saúde bucal

FIQUE ATENTO!

Procure orientação se notar:

- Cansaço diferente do habitual
- Perda de apetite
- Febre baixa (até 37,8°C)
- Mal-estar ou fraqueza

PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE

imediatamente se apresentar:

- Febre persistente (acima de 38°C)
- Falta de ar
- Dor no peito
- Tontura ou desmaio
- Confusão mental

FAMÍLIA E CUIDADORES

- ♥ Apoie e incentivem os cuidados diários.
- ♥ Ajudem na higiene bucal e no uso correto dos medicamentos.
- ♥ Acompanhem as consultas e retornos.
- ♥ Levem este passaporte em todos os atendimentos.

CUIDAR DA BOCA É TAMBÉM CUIDAR DO CORAÇÃO!

